

PAOLA BUZI
SERENA DI NEPI
ANTONIO MURSIA
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD
FRANCESCO D'ANGELO
ALEXA BIANCHINI
ANDREA ZAPPÀ
VALENTINA EMILIANI
LUCA GIANGOLINI
LUCIANO VILLANI
DAVIDE D'AMICO
DANIELE DE CAMILLIS
STEFANO FRANCHINI
SOFIA MARCELLI
JORGE MARTÍNEZ-PINNA
JÖRG RÜPKE
GIULIA SFAMENI GASPARRO
IGOR SPANÒ
FEDERICA ZIGARELLI
NICCOLÒ BRANDODORO
MARIO LENTANO
FEDERICO DAL BO
DANIEL BARBU

€ 32,00

ISSN 0393-8417

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

**Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene**

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Morcelliana

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

Fondata nel 1925 da Raffaele Pettazzoni

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV~XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene

pubblicati dal Dipartimento di Storia, Antropologia,
Religioni, Arte, Spettacolo
Sapienza - Università di Roma

MORCELLIANA

Stampato con il contributo della Sapienza Università di Roma

Finito di stampare nel giugno 2025

Sommario

SEZIONE MONOGRAFICA / THEME SECTION

Sabina sacra (IV-XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro tra Sabina e Valle dell'Aniene

PAOLA BUZI - SERENA DI NEPI, <i>Introduzione</i>	7
ANTONIO MURSIA, <i>Un itinerario culturale. I santuari di San Michele Arcangelo lungo la via Salaria</i>	11
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD, <i>Dalla imitatio Romae alla societas monachorum. Continuità e discontinuità viaria, culturale e religiosa tra Subiaco, Tivoli e Roma prima e dopo l'arrivo di San Benedetto</i>	18
FRANCESCO D'ANGELO, <i>Devozione e controllo del territorio. Il culto di san Martino di Tours a Farfa nell'XI secolo</i>	29
ALEXA BIANCHINI, <i>Pellegrinaggi e devozione a Farfa tra XI e XV secolo</i>	43
ANDREA ZAPPÀ, « <i>Que antiquitis vocabatur dell'hebrei</i> ». <i>Storia e topografia della presenza ebraica alla fiera di Farfa (secoli XVI-XVII)</i>	54
VALENTINA EMILIANI - LUCA GIANGOLINI, <i>Uno sguardo sulla vita religiosa della Sabina in età moderna tra governo del territorio e produzione culturale (XVI-XVIII sec.)</i>	66
LUCIANO VILLANI, <i>Le stragi naziste nella Valle dell'Aniene. Memoria pubblica e pratiche sociali del ricordo dal secondo dopoguerra a oggi</i>	77
SAGGI/ESSAYS	
DAVIDE D'AMICO, <i>La distruzione e la ricostruzione di Gerusalemme. Note critiche a margine dei racconti biblici</i>	99
DANIELE DE CAMILLIS, <i>Scienza moderna: un'eredità cristiana? Dal "Dio incarnato" alla "fisico-matematica"</i>	125
STEFANO FRANCHINI, <i>Bastard? Reconsidering the Early Meaning of Biblical mamzēr</i>	145
SOFIA MARCELLI, <i>Il culto di Vertumno e la sua diffusione. Note a margine di un'epigrafe canosina</i>	163
JORGE MARTÍNEZ-PINNA, <i>Amburbium y Ambarvalia</i>	185

JÖRG RÜPKE, <i>Religion and the Resilient City. Implications of the Double Ambivalences of Urbanity and Religion</i>	202
GIULIA SFAMENI GASPARRO, <i>Culti di mistero in Magna Grecia e in Sicilia. Tra localizzazione e globalizzazione. Una nota storico-religiosa</i>	215
IGOR SPANÒ, <i>Decoding the Divine. W.H. Mill's Sanskrit Rendition of the Nicene-Constantinopolitan Creed and Its Religious and Linguistic Resonance</i>	237
FEDERICA ZIGARELLI, <i>L'Afrodite degli strateghi</i>	264
NICCOLÒ BRANDODORO, <i>Una traccia agostiniana negli scritti di Michel de Certeau. La teologia della grazia, il nominalismo e l'esilio del soprannaturale</i>	286
MARIO LENTANO, <i>Sunt aliquid Manes. Qualche problema e una ipotesi</i>	309

MATERIALI / MATERIALS

FEDERICO DAL BO, « <i>Il fatto degli ebrei successo in Ferrara quest'anno 1721</i> ». <i>Documenti inediti su un'accusa di omicidio rituale nella Ferrara del Settecento</i>	331
--	-----

CONFERENZE / LECTURES

DANIEL BARBU, <i>Il ruolo della comparazione nella storia delle religioni. A proposito di un dibattito recente</i>	355
--	-----

RECENSIONI / REVIEWS

Lo sciamanesimo e la nozione di persona. Una svolta ontologica? Omaggio a Enrico Comba, a cura di Sergio Botta - Diana Riboli - Davide Torri [Martina Faro], p. 373 - Francesco Massa, *Les cultes à mystères dans l'Empire romain: païens et chrétiens en compétition* [Andrea Nicolotti], p. 376 - Marco Sbardella, *Sotto il manto di Maria SS.ma della Guardia. Notizie di storia e di cronaca sul Santuario e sulla comunità di S. Giovanni Incarico* [Arduino Maiuri], p. 381 - Daniela Bonanno, *Nemesis. Rappresentazioni e pratiche culturali nella Grecia antica* [Federica Zigarelli], p. 383 - Alessandra Marchi, *Le vie del sufismo verso l'Europa mediterranea. Percorsi di conversione, diffusione e trasformazione sociale* [Nicole Stella Metz], p. 387 - Andrea Ghidoni, *Piangere la memoria. Lamento funebre e culture medievali* [Antonio Musarra], p. 389 - Gabriele Boccaccini, *Le tre vie di salvezza di Paolo l'ebreo. L'apostolo dei gentili nel giudaismo del I secolo* [Giulio Mariotti], p. 392 - *Gli scritti apocrifi e scritti di donne tra primo cristianesimo e tardo antico*, a cura di Silke Petersen - Outi Lehtipuu - Arianna Rotondo [Francesca Baldini], p. 396

«Que antiquitis vocabatur dell'hebrei»

Storia e topografia della presenza ebraica alla fiera di Farfa (secoli XVI-XVII)*

1. Introduzione

L'attenzione della storiografia riguardo all'universo ebraico nel contesto della civiltà occidentale medievale e moderna si è mossa principalmente in due direzioni. La prima di carattere religioso, legata al complesso e spesso conflittuale rapporto con l'ecumene cristiana¹; la seconda relativa al ruolo che gli ebrei hanno occupato nello sviluppo economico dell'Europa e della prima globalizzazione². Cifra comune tra questi due approcci è la profonda ed inestricabile interconnessione tra la componente ebraica e quella cristiana, una presa di coscienza sviluppatasi ormai da alcuni anni in seno ad una certa storiografia internazionale³.

Tra i fenomeni maggiormente caratteristici della vita economica medievale e moderna europea – ma non solo⁴ – vi erano senza dubbio le fiere. Manifestazioni vitali per l'economia locale, fondamentali nell'approvvigionamento di generi di consumo e nello smercio delle materie prime prodotte

* Il presente contributo rientra nell'ambito del progetto PNRR PE5 CHANGES, Spoke 1, WP5 (Codice progetto: PE0000020 – CUP: B53C22003780006) "Panorami di diversità. Cristiani, ebrei e spazio sacro tra Sabina e Valle dell'Aniene dalla Tarda Antichità all'Età Contemporanea".

¹ M. Luzzati, *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, Laterza, Roma - Bari 1994; M. Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Viella, Roma 2004; Id., *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino 2012; N. Terpstra, *Religious Refugees in the Early Modern World: An Alternative History of the Reformation*, Cambridge University Press, Cambridge 2015; K. Stow, *Popes, Church, and Jews in the Middle Ages: Confrontation and Response*, Routledge, London - New York 2023.

² J. Israel, *European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750*, Liverpool University Press, Liverpool 1988; G. Todeschini, *La banca e il ghetto. Una storia italiana (secoli XIV-XVI)*, Laterza, Roma - Bari 2016; M. Romani (ed.), *Storia economica e storia degli ebrei. Istituzioni, capitale sociale e stereotipi (Sec. XV-XVIII)*, FrancoAngeli, Milano 2017; F. Trivellato, *The Promise and Peril of Credit: What a Forgotten Legend about Jews and Finance Tells Us about the Making of European Commercial Society*, Princeton University Press, Princeton 2019.

³ D. Kaplan - M. Teter, *Out of the (Historiographic) Ghetto: European Jews and Reformation Narratives*, in «The Sixteenth Century Journal» 40, 2 (2009), pp. 365-394; P. Savy, *Les princes et les Juifs dans l'Italie de la Renaissance*, Presses Universitaires de France, Paris 2023; G. Maifreda, *Italia. Storie di ebrei, storia italiana*, Laterza, Roma - Bari 2021; M. Borýsek - D. Liberatoscioli (eds.), *The Many Faces of Early Modern Italian Jewry. Religious, Cultural, and Social Identities*, De Gruyter, Berlin - Boston 2024; B.D. Cooperman - S. Di Nepi - G. Maifreda (eds.), *Jews and State Building. Early Modern Italy, and Beyond*, Brill, Leiden - Boston 2025.

⁴ Le grandi fiere di Guangzhou, in Cina, seguivano schemi analoghi a quelle europee. E. Wilson-Lee, *Una storia d'acqua. Dove si narra di un omicidio, di un poema epico e di due visioni contrapposte della storia globale*, Bollati Boringhieri, Torino 2023, pp. 150.

dai territori, le fiere erano appuntamenti periodici – in media dalle due alle quattro l'anno per ogni centro – legati alle festività patronali locali o del calendario liturgico⁵. Tuttavia, per gli uomini del tempo, i centri abitati ed i territori la fiera rappresentava molto più di un evento di carattere meramente economico: la fiera

è baraonda, fracasso, musica popolare, festa, il mondo alla rovescia, disordine, talvolta tumulto [...] fuochi d'artificio, falò di gioia, rulli di tamburi: la città [è] presa d'assalto da una schiera di venditori di rimedi miracolosi, di spezie, di «ratafià purgativo» o d'orvietano, da indovine, giocolieri, prestigiatori, funamboli, buffoni, cava-denti, musicisti e cantanti girovaghi⁶.

Tra le date del foltissimo calendario fieristico dello Stato della Chiesa in età moderna spiccavano quelle relative alle due fiere che si tenevano a marzo e settembre intorno all'abbazia di S. Maria di Farfa, nel cuore della Sabina. Attorno ad essa, caso forse unico nel panorama italiano, a partire dall'inizio del Cinquecento si era andato formando un vero e proprio borgo fieristico, le cui caratteristiche botteghe in muratura venivano affittate dai monaci benedettini ai mercanti che confluivano a Farfa da tutta la penisola ed oltre. Per oltre due secoli la fiera fu frequentata anche da numerosi mercanti ebrei il cui ruolo attende ancora di essere adeguatamente approfondito⁷.

Il presente articolo intende muovere un primo passo in questa direzione, innanzitutto sottolineando come la presenza degli ebrei alla fiera di Farfa rimonti alle origini della stessa e ne accompagni lo sviluppo nel corso del XVI secolo; a riprova di ciò, la presenza di una strada e di una piazza omonime sin dagli anni Trenta. In seconda battuta, interrogandosi se e come questa presenza fissa alla fiera farfense si sia modificata durante la seconda metà del secolo in un clima di crescente volontà coercitiva manifestata da parte dell'autorità papale nei confronti di questa minoranza religiosa. Infine,

⁵ Per un quadro d'insieme cfr. C. Verlinden, *Mercati e fiere*, in M.M. Postan et al. (eds.), *Storia economica Cambridge*. vol. 3: *Le città e la politica economica nel Medioevo*, Einaudi, Torino 1977; S. Cavaciocchi (ed.), *Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee, secc. XIII-XVIII*, Le Monnier, Firenze 2000; P. Lanaro (ed.), *La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-1700)*, Marsilio, Venezia 2003; A. Grohmann, *Fiere e mercati nell'Europa occidentale*, Mondadori, Milano 2011. Su alcuni singoli casi studio del panorama italiano cfr. A.I. Pini, *La fiera d'agosto a Cesena dalla sua istituzione alla definitiva regolamentazione (1380-1509)*, in «Nuova Rivista Storica» 68 (1984), 175-189; R. Colapietra - A. Vitulli, *Foggia mercantile e la sua fiera*, Daunia, Napoli 1989; A. Bulgarelli Lukacs, «Alla fiera di Lanciano che dura un anno e tre di». *Caratteri e dinamica di un emporio adriatico*, in «Proposte e ricerche» 35 (1995), pp. 116-147; L. Clerici, *Fiere e mercati del Vicentino nel tardo Medioevo e in età moderna*, in «Società e Storia» 91 (2001), pp. 11-77; G. Metelli, *La fiera di Foligno nella prima età moderna*, in «Proposte e ricerche» 49 (2002), pp. 60-79; M. Moroni, *La fiera di Fermo (secoli XIV-XVIII)*, in «Proposte e ricerche» 49 (2002), pp. 23-59; Id., *Botteghe e mercanti in una fiera adriatica: Recanati alla fine del XV secolo*, in «Proposte e ricerche» 90 (2023), pp. 107-127.

⁶ F. Braudel, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII)*. vol. 2: *I giochi dello scambio*, Einaudi, Torino 1981, p. 59.

⁷ T. Leggio, *La presenza ebraica a Farfa tra XIV e XV secolo*, in M. Caffiero - A. Esposito (eds.), *Gli ebrei nello Stato della Chiesa. Insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII)*, Esedra, Padova 2012, pp. 31-50: p. 50.

segundo il progressivo assottigliamento della frequentazione della fiera da parte degli ebrei nel corso dei secoli xvii e xviii, fino alla loro scomparsa prima dalla toponomastica del borgo fieristico, poi dal borgo stesso.

2. Premesse e nascita della fiera di Farfa

Sede di una delle più importanti abbazie benedettine d'Europa, Farfa ebbe il suo periodo di massimo splendore tra il ix e il xiii secolo⁸, per poi subire una progressiva decadenza nel secolo successivo, in linea con la generale crisi del monachesimo⁹. A partire dal xv secolo l'abbazia visse una stagione di riforma avviata a inizio secolo dall'abate Francesco Carbone, il quale strinse i rapporti con il monastero di San Benedetto di Subiaco e rilanciò il culto mariano. La rinascita quattrocentesca dell'abbazia di Farfa culminò con l'edificazione della nuova basilica voluta dagli Orsini – che ne avevano ottenuto la commenda almeno dal 1417¹⁰ – e consacrata il 25 marzo 1496¹¹.

Le ripercussioni di questa fiorente stagione non si riverberarono soltanto sul piano strettamente spirituale; il grande afflusso di pellegrini che progressivamente iniziò ad interessare l'abbazia ben si coniugava con la ripresa economica della penisola¹². Sin dal ix secolo si teneva nei dintorni dell'abbazia di Farfa un mercato del sabato, precisamente presso il torrente Riana. Il mercato rappresentò un primo nucleo d'incontro e di scambio che divenne sempre più rilevante, tanto che nel xv secolo vi s'incontravano mercanti e maestranze provenienti dal nord Italia e perfino dal nord Europa¹³. Con il basso medioevo, infatti, si osservò l'aumento dei flussi di generi alimentari e manufatti lungo la capillare rete viaria dell'entroterra appenninico che

⁸ Senza pretesa di esaustività cfr. C. B. McClendon, *The Imperial Abbey of Farfa. Architectural currents of the Early Middle Ages*, Yale University Press, New Haven - London 1987; T. Leggio, *Farfa, Rieti, e Federico II*, in E. Menestò (ed.), *Esculum e Federico II. L'imperatore e la città: per una rilettura dei percorsi della memoria*, Fondazione CISAM, Spoleto 1998, pp. 283-306; R. Dondarini (ed.), *Farfa abbazia imperiale*, Gabrielli, Verona 2006; T. Leggio, *L'abbazia di Farfa: fonti scritte, cultura materiale e strutture edilizie. Un profilo storico*, in *Farfa, storia di una fabbrica abbaziale*, Vivi l'Arte, Farfa 2006, pp. 135-141; Id., *Farfa e le periferie tra efficienza e pragmatismo. Sperimentazioni di forme di governo, sistemi di controllo, modelli di gestione (VIII-XI secolo)*, in «Marca/Marche» 8 (2017), pp. 7-27; S. Manganaro (ed.), *L'abbazia altomedievale come istituzione dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa*, Istituto Storico per il Medioevo, Roma 2020.

⁹ Cfr. G. Picasso - M. Tagliabue (eds.), *Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi. Atti del v convegno di studi storici sull'Italia benedettina, Monte Oliveto Maggiore (Siena) 2-5 settembre 1998*, Badia di Santa Maria del Monte, Cesena 2004.

¹⁰ Il primo Orsini ad occupare la carica fu Giordano di Giovanni di Francesco, che divenne abate commendatario di Farfa prima del settembre del 1417 e che, dal 1431 al 1438 fu anche vescovo di Sabina. T. Leggio, *La Sabina e il Reatino. Un mosaico di signorie rurali*, in F. Lattanzio (ed.), *La signoria rurale nel Lazio tardomedievale. Vicende patrimoniali e dinamiche delle dominazioni in un'area dello Stato della Chiesa*, UniversItalia, Roma 2022, pp. 91-164: p. 98.

¹¹ T. Leggio, *La presenza ebraica a Farfa*, cit., p. 46.

¹² P. Malanima, *L'Economia italiana. Dalla crescita medievale alla crescita contemporanea*, Il Mulino, Bologna 2002.

¹³ T. Leggio, *La presenza ebraica a Farfa*, cit., p. 44.

univa alcuni dei principali centri della penisola: Venezia, Firenze, Ancona, Roma, Napoli. Tratti di questo apparato viario raggiungevano poi i centri minori ma pulsanti dell'Italia centrale, quali Sulmona, L'Aquila, Ascoli, Camerino, Fabriano, Urbino, Spoleto, Foligno, Perugia, Norcia, Terni. Oltre ad imporsi come poli commerciali, queste città si affermarono come centri di produzione manifatturiera di tessuti, pellami, lana, seta, carta, zafferano¹⁴. La viabilità subappenninica del versante adriatico, che da sud risaliva verso nord e viceversa, poteva raggiungere il mare a Fano, percorrendo la Flaminia, oppure porto canale di Pesaro via Urbino. Scavallando la cerniera appenninica ad ovest, invece, si raggiungeva Roma e la costa tirrenica¹⁵. In questo contesto Farfa, posta nel cuore della Sabina, era sufficientemente vicina a importanti vie di comunicazione terrestri e fluviali: la via Salaria, la via Flaminia, il Tevere¹⁶. Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del Quattrocento, mentre sotto i cugini cardinali commendatari Cosmo e Giovanni Battista Orsini¹⁷ si avviava l'edificazione della nuova basilica, il mercato del sabato traslocò a ridosso del cantiere¹⁸; a chiesa ultimata, si edificarono intorno ad essa schiere di botteghe in muratura che andarono a costituire un vero e proprio quartiere commerciale, avviato sotto il pontificato di Giulio II Della Rovere (1503-1513) e sbocciato definitivamente sotto quello di Paolo III Farnese (1534-1549): con il borgo era nata la fiera di Farfa¹⁹.

3. I mercanti ebrei alla fiera di Farfa

La presenza di ebrei alle fiere e ai mercati che si tenevano nel centro Italia è attestata sin dal medioevo²⁰ e il loro contributo risulta sostanziale anche nel contesto di questa nuova stagione della vita economica farfense caratterizzata dall'istituzione della fiera. La fiera di Farfa, che durava otto giorni ed era collegata alle festività mariane dell'Annunciazione (25 marzo) e della

¹⁴ A. Toaff, *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo*, il Mulino, Bologna 1989, pp. 241-254.

¹⁵ M. Moroni, *Il sistema fieristico del medio Adriatico tra Medioevo ed età moderna*, Andrea Livi, Fermo 2024, p. 23.

¹⁶ T. Leggio, *Il Tevere e le vie di terra nell'alto medioevo*, in H. Patterson (ed.), *Bridging the Tiber. Approaches to Regional Archaeology in the Middle Tiber Valley*, British School at Rome, Roma 2004, pp. 297-305; Id., *Continuità e trasformazioni nella viabilità in Sabina e nel Reatino nel medioevo*, in Z. Mari - M.T. Petrarà - B. Sperandio (eds.), *Il Lazio tra Antichità e Medioevo. Studi in memoria di Jean Coste*, Quasar, Roma 1999, pp. 391-406.

¹⁷ K. Toomaspoeg, *Orsini, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 79, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2013, pp. 662-664.

¹⁸ Il clima generale era molto favorevole alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dell'ambito edilizio; in particolare, Sisto IV fu molto sensibile al tema, come testimonia l'emanazione della bolla *Etsi de cunctarum civitatum* del 30 giugno 1480. F. Cantatore, *Sisto IV committente di architettura a Roma tra magnificenza e conflitto*, in M. Chiabò et al. (eds.), *Congiure e conflitti. L'affermazione della signoria pontificia su Roma nel Rinascimento: politica, economia e cultura*, Roma nel Rinascimento, Roma 2014, pp. 313-338: p. 321.

¹⁹ T. Leggio, *La presenza ebraica a Farfa*, cit., p. 45.

²⁰ A. Toaff, *Il vino e la carne*, cit., p. 246.

Natività della Vergine (8 settembre), divenne ben presto uno degli appuntamenti più importanti²¹ del foltissimo calendario fieristico del centro Italia²².

Particolarmente preziosa è, in quest'ottica e non solo, la fonte rappresentata dai registri su cui i monaci tenevano nota dei contratti di locazione delle botteghe e degli altri immobili di pertinenza dell'abbazia²³. Le locazioni erano gestite direttamente dai monaci, i quali si riservavano di affittare «a chi pare e piace a loro, senza parte o consenso dell'illustrissimo commendatario, terreno, botteghe, case, stalle et hostarie in essa fiera»²⁴ per lo spazio di tre generazioni maschili, al termine delle quali l'immobile tornava a disposizione del monastero. Il contratto di locazione era eventualmente cedibile dal locatario ad un terzo soggetto ma sempre nell'ambito delle tre generazioni complessive²⁵. Ad ogni passaggio di locatario, sia in caso di successione patrilinaria, sia in caso di cessione a terzi, i monaci ricevevano il pagamento di una libbra di cera. Così, ad esempio, nel 1585 Leone Avelloro affittò una bottega, trasmettendola al momento della sua morte, avvenuta nel 1638, al figlio Gratolo; a questi, venuto a sua volta a mancare appena due anni dopo, subentrò il figlio Isaac e ogni passaggio fu contrassegnato dal pagamento della libbra di cera. Alla morte di Isaac Avelloro la bottega sarebbe ritornata a disposizione del monastero, come risultava essere nel 1702²⁶.

Gli edifici in questione componevano schiere parallele di fabbricati a due piani – la bottega sul piano strada, l'alloggio del mercante e il magazzino al piano superiore – suddivisi tra loro da strade parallele che prendevano il nome dalla provenienza dei mercanti stanziativi (eugubini, norcini), da particolari generi merceologici (funari, telaroli, cappari, coramari, chiavari) o da caratteristiche urbanistiche dell'insediamento (via del forno, via della porta di Montopoli).

I registri delle locazioni testimoniano inequivocabilmente che gli ebrei furono protagonisti sin da subito con numerosi affitti di botteghe e di terreni già lottizzati²⁷. L'importanza di questa fonte nel retrodatare e nel ridefinire la

²¹ Sisto v aveva concesso alla città di Tivoli di poter posticipare di dieci o quindici giorni la fiera che si organizzava ad aprile perché «poteva essere impedita dalla fiera di Farfa, che molte volte si trasferisce per la Settimana Santa». Archivio Storico del Dicastero per la Dottrina della Fede (ADDF), Stanza Storica, AA1b, c. 109, 19 dicembre 1659.

²² Un censimento di questi appuntamenti fu commissionato dal Sant'Ufficio nel 1659 conta oltre duecento fiere sparse per il territorio dello Stato della Chiesa. *Ibi*, cc. 1-v.

²³ Archivio di Stato di Roma (ASR), Congregazioni religiose, Benedettini di S. Maria di Farfa, Instrumenti e Atti diversi, nn. 74-93.

²⁴ *Ibi*, n. 76, carta non numerata, 1702.

²⁵ Di alcune vendite, oltre che nei registri redatti dai monaci, si trova traccia anche nelle fonti notarili romane; così, ad esempio, per la cessione della bottega n. 27 della via degli ebrei fatta da Salomone Scazzocchio a David di San Giusto nel 1590. Archivio Storico Capitolino (ASC), Archivio Urbano, Sezione III, Notai ebrei, n. 6, l. 2, cc. 5v-8r, 15 gennaio 1590; ASR, Congregazioni religiose, Benedettini di S. Maria di Farfa, Instrumenti e Atti diversi, n. 75, c. 90r, 26 settembre 1591.

²⁶ *Ibi*, c. 205v, 1702.

²⁷ Il 9 settembre 1535 Salamone Todesco prende in affitto un lotto di un terreno sul quale sarebbero state edificate una schiera di botteghe numerate affacciate sulla stessa strada, forse proprio quella che presto prenderà il nome di *strada ebreorum*. ASR, Congregazioni religiose, Benedettini di S. Maria di Farfa, Instrumenti e Atti diversi, n. 74, c. 37r.

presenza di mercanti ebrei alla fiera di Farfa è testimoniata dal fatto che lo stesso Tersilio Leggio, nel saggio citato in apertura, scriveva: «Inizialmente la loro partecipazione era abbastanza ridotta, tanto che nel 1544 è ricordata in modo generico una sola *apotheca hebreorum* che era posta nella strada dei merciai»²⁸. Viceversa, la loro presenza è così solida e precoce che già dal 1536 nei contratti di locazione si parla di «via ebraeorum»²⁹, che nel giro di dieci anni era andata prolungandosi fino a sfociare in una «platea ebraeorum»³⁰.

Per avere un'idea dell'abbazia e del borgo fieristico di Farfa ci si può avvalere della *Tavola topografica delle abbazie di S. M. di Farfa e di S. Salvator Maggiore* del cartografo Francesco Bufalini (fig. 1), pubblicata nel 1686 all'interno del volume *Synodus diocesana insignium abbatiarum S. Mariae Farfensis* e raffigurante il complesso nella sua massima espansione³¹. Nonostante l'incisione sia puntuale e presenti una legenda, i due toponimi legati agli ebrei non sono presenti, a dire il vero, così come altri toponimi del borgo fieristico. Forse, dal momento che l'occasione per cui l'incisione era stata prodotta era il sinodo del 1685, non si reputò conveniente riportare nero su bianco la testimonianza di un toponimo così esplicito. Ritengo più probabile, tuttavia, che questa assenza sia da ricondurre ad un progressivo abbandono del toponimo concretizzatosi sul finire del XVII secolo, come si vedrà in seguito.

La provenienza di questi mercanti non è sempre specificata nei registri delle locazioni, ma indicazioni sporadiche attestano una forte presenza di ebrei romani, assieme ad altri provenienti da Ancona, Norcia, Camerino, Perugia, Viterbo; altri provenivano da alcuni centri laziali minori nei quali però la presenza ebraica è attestata sin dal medioevo, come Sermoneta, Civita Castellana, Ceprano, Genazzano³².

Per quanto riguardava le tipologie di merci trattate dagli ebrei, un sondaggio nei registri della dogana di fiera può fornire informazioni indicative. Dall'inventario delle merci lasciate in loco dopo la fiera di settembre 1599 e stilato in occasione di quella di aprile 1600, ad esempio, possiamo rintracciare svariate casse e fasci di pertiche di proprietà di Gabriello di Frasca-

²⁸ T. Leggio, *La presenza ebraica a Farfa*, cit., p. 46.

²⁹ Il 13 settembre 1536 i monaci affittano a «Marzocchi hebreo in strada ebreorum» la bottega «n° 14 ad manum dextram incipiente in platea eundo versus portam Toffie». ASR, Congregazioni religiose, Benedettini di S. Maria di Farfa, Instrumenti e Atti diversi, n. 74, c. 83r.

³⁰ Nel 1547 il mercante ebreo Consilio prendeva in affitto una bottega «sitam in platea hebreorum ad manum sinistram juxta bona Angeli Salomini et ab aliorum». *Ibi*, n. 75, c. 13r.

³¹ G. B. Fidanza, *Prints as communication of power: Cardinal Carlo Barberini and the synods of his abbeys*, in «Renaissance Studies» 35, 2 (2021), pp. 255-286; pp. 272-273. Una copia di questa incisione è conservata in ASR, Collezioni Disegni e mappe II, n. 132/19.

³² M.T. Caciorgna, *Presenza ebraica nel Lazio meridionale: il caso di Sermoneta*, in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV e XV)*, Istituto di Scienze storiche dell'Università di Roma, Roma 1983, pp. 129-173; A. Esposito, *Una descrittiva relativa alla presenza ebraica nel Lazio meridionale*, in «Latium» 2 (1985) pp. 151-158; Id., *La presenza ebraica in una regione pontificia nel tardo medioevo: il patrimonio di S. Pietro in Tuscia e Viterbo*, in *Gli ebrei nello Stato Pontificio fino al Ghetto (1555)*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma 1998, pp. 187-203; C. Beatrice, *Gli ebrei a Terracina nel Rinascimento*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica» 2 (2004) pp. 77-97.

Fig. 1: Francesco Bufalini, *Tavola topografica delle abbadi di S. M. di Farfa e di S. Saluator Maggiore* (1686). ASR, Collezioni Disegni e mappe II, n. 132/19.

ta, Ventura Cappone, Moisé di Carriciola, Strologo ebreo e Angelo Calo³³. Due anni dopo David Betarbo e Salomone de Caglia depositavano in dogana rispettivamente cinque e undici balle di cordovani³⁴, stesso genere trattato, ancora mezzo secolo dopo, da Michele Di Segno³⁵, mentre a Settecento inoltrato l'ebreo romano Sabatello Sabatelli barattava con un mercante di Rieti 310 libbre di funi³⁶.

Queste indicazioni restituiscono il quadro di una frequentazione variegata ed attiva ad un evento che si collocava nel vivo delle attività di questo ceto mercantile ebraico dello Stato della Chiesa, la cui presenza sul territorio era tuttavia sul punto di venire stravolta³⁷.

³³ ASR, Benedettini di S. Maria di Farfa, Canoni, censi e pesi diversi, n. 96, c. 2v, 15 aprile 1600.

³⁴ Ivi, carte non numerate, 28 marzo 1602 e 12 settembre 1603.

³⁵ Archivio Diocesano di Poggio Mirteto (ADPM), Fondo Commenda di Farfa, Acta, Nundinarum Farfae, n. 481, c. 7v, 7 aprile 1652.

³⁶ *Ibi*, n. 484, carta non numerata, 25 marzo 1724. I traffici di Sabato Sabatelli a Rieti durante la fiera di Santa Barbara e nei mesi successivi sono al centro di una supplica indirizzata al Sant'Uffizio da altri ebrei romani nel 1721. ADDF, Stanza Storica, AA3b, c. 357, dicembre 1721.

³⁷ La fiera era anche occasione per regolare conti interni alle comunità ebraiche, soprattutto quella romana: così Giacobbe di Prospero, Samuele Scazzocchio, Salomone di Diodato e Vito Moresco, alla vigilia della fiera dell'Annunciazione del 1588, stabilivano meticolosamente di fronte al notaio Pompeo Del Borgo debiti e crediti da regolare con altri mercanti ebrei relativi all'acquisto di fardelli dall'Ospedale San Giovanni di Roma. ASC, Archivio Urbano, Sezione III, Notai ebrei, n. 14, l.1, cc. 23v-24v, 21 marzo 1588. Ringrazio Serena Di Nepi per la segnalazione.

4. Le bolle antiebraiche del secondo Cinquecento

L'avvento al soglio pontificio di Paolo IV Carafa – già regista, da inquisitore, del rogo del Talmud a Campo de' Fiori nel 1553 – inaugurò, infatti, una stagione di rigida intransigenza nei confronti degli ebrei³⁸. Tra le sue prime disposizioni in qualità di pontefice, la bolla *Cum nimis absurdum* del 1555 impose una serie di restrizioni agli ebrei, tra le quali spiccava l'imposizione di abitare in una particolare zona del centro abitato, che fosse chiusa la sera e riaperta la mattina: il ghetto³⁹. Se in alcune città – Roma, Bologna, Ancona, Ascoli, Imola, Recanati – la creazione di un ghetto riuscì pienamente, lo stesso non si può dire per molti altri centri, specie quelli minori; problemi di natura prettamente tecnica riguardanti l'individuazione di un luogo da rendere ghetto e renitenze tanto da parte degli ebrei quanto dei cristiani nel traslocare resero di fatto spesso impossibile il procedere. Lo stallo fu risolto, nel 1569, da papa Pio V Ghislieri – già inquisitore, come Carafa – con l'emanazione della bolla *Hebraeorum gens*, che scacciava gli ebrei dallo Stato della Chiesa ad eccezione di Roma ed Ancona, dove avrebbero potuto continuare a risiedere, ovviamente sempre e solo all'interno dei ghetti. Questa disposizione draconiana ridisegnò radicalmente la mappa della presenza ebraica sul territorio, eradicando comunità dalla storia plurisecolare e causando flussi migratori centrifughi – verso i più tolleranti Stati al confine settentrionale – e centripeti – verso Roma soprattutto. Se il pontificato di Gregorio XIII Boncompagni (1572-1585) fu ancora contraddistinto dalla durezza nei confronti degli ebrei⁴⁰, il successore Sisto V Peretti (1585-1590) si pose invece in forte controtendenza rispetto al recente passato. Con la bolla *Christiana pietas* del 1586 Sisto V abolì parte delle disposizioni contenute nella *Hebraeorum gens*, consentendo agli ebrei di ritornare ad abitare nelle città dello Stato senza più l'obbligo di risiedere nel ghetto, abolendo anche l'uso del segno – una rotella di stoffa gialla cucita sull'abito. Tuttavia, la prospettiva per gli ebrei di

³⁸ Sul pontificato di Paolo IV, visto dalla prospettiva ebraica, cfr. M. Mampieri, *Living under the Evil Pope. The Hebrew Chronicle of Pope Paul IV by Benjamin Nehemiah ben Elnathan from Civitanova Marche (16th cent.)*, Brill, Leiden - Boston 2020.

³⁹ La bibliografia sul ghetto è sterminata e in continuo aggiornamento; per una panoramica generale cfr. W. Z. Goldman - J. W. Trotter (eds.), *The Ghetto in Global History: 1500 to the Present*, Routledge, London - New York 2018, pp. 23-90; D. Schwartz, *Ghetto. The History of a Word*, Harvard University Press, Cambridge 2019. Sul contesto italiano in generale cfr. M. Caffiero - S. Di Nepi (ed.), *I ghetti nell'Italia moderna. Relazioni oltre le mura*, in «Rivista di storia del cristianesimo» 14, 1 (2017), pp. 7-118; M. Gasperoni (ed.), *Le siècle des ghettos: la marginalisation sociale et spatiale des juifs en Italie au XVII^e siècle*, in «XVII^e Siècle» 1 (2019), pp. 3-147; S. Di Nepi, *Un ecosistema relazionale. I ghetti nell'Italia di età moderna*, in «Rivista Storica Italiana» 1 (2024), pp. 227-257.

⁴⁰ Gregorio XIII era animato da un deciso intento conversionistico nei confronti degli ebrei; nel 1577 istituì il Collegio dei Neofiti, mentre con la bolla *Sancta Mater Ecclesia* del 1584 rese obbligatorio per tutti gli ebrei oltre i dodici anni assistere agli umilianti sermoni con cui si tentava di convincerli a rinunciare alla fede ebraica in favore di quella cattolica. Alcuni anni prima, nel 1581, con la costituzione *Antiqua iudaeorum improbitas* il papa aveva inoltre esteso la competenza del Sant'Uffizio sui principi di fede *quae sunt communia* tra ebraismo e cristianesimo. S. Di Nepi, *L'apostasia degli ebrei convertiti all'islam. Dalle carte del sant'ufficio romano (secoli XVI-XVIII)*, in «Società e Storia» 138 (2012), pp. 767-789; p. 771.

un ritorno alle condizioni della prima metà del secolo svanì definitivamente sotto il pontificato di Clemente VIII Aldobrandini, che nel 1593 ripristinò le durissime condizioni dettate nel 1569 da Pio IV (bolla *Caeca et obdurata*) e proibì agli ebrei il possesso del Talmud e di opere qabbalistiche (bolla *Cum hebraeorum malitia*). Da questo momento in avanti e fino al XIX secolo, la residenza degli ebrei dello Stato della Chiesa sarà legata al ghetto.

L'intransigenza della *Caeca et obdurata* fu in parte disinnescata a pochi mesi dall'emanazione da un breve speciale dello stesso Clemente VIII, il quale «conoscendo l'utile, che apportano gl'Hebrei allo Stato Ecclesiastico»⁴¹ restituì agli ebrei la possibilità di tornare dove prima abitavano e concesse loro la facoltà di poter circolare per lo Stato non soltanto in tempo di fiera e di mercato, a patto che non si stanziassero in nuovi centri, laddove la loro presenza non era storicamente attestata. L'applicazione di questo breve speciale arrivò tuttavia soltanto nel 1625 – i nuovi ghetti che si aggiunsero a quelli di Roma e Ancona sono infatti tutti successivi a questa data⁴² – quando però gli ebrei avevano da anni dovuto trovare soluzioni interne – appunto Roma e Ancona – o estere, come il Granducato di Toscana.

5. Le ripercussioni sugli operatori ebrei alla fiera di Farfa

Alla luce di questa succinta retrospettiva su quelle che Attilio Milano ha definito “bolle infami”⁴³, viene spontaneo chiedersi se queste misure discriminatorie abbiano condizionato presenza di mercanti ebrei alla fiera di Farfa lasciandone traccia negli atti di locazione delle botteghe, che nei primi due decenni del XVI secolo risulta massiccia. Analizzando questa fonte, né la *Cum nimis absurdum* del 1555, né la *Hebraeorum gens* del 1569 sembrano cambiare le modalità con cui i mercanti ebrei prendevano in affitto le botteghe. A riprova di ciò si colloca un atto, rogato dal notaio Orazio Mileto l'8 dicembre 1574, con cui i benedettini di Farfa confermavano agli ebrei la facoltà di poter trasmettere e cedere la locazione delle botteghe⁴⁴. È plausibile che la stipula di questo documento fosse in qualche modo legata alla proibizione di possedere beni immobili compresa nelle bolle già citate, proibizione alla quale, all'interno dei ghetti, faceva da contraltare quel particolare contratto di inquilinato perpetuo noto come *ius gazagá*⁴⁵. A testimonianza della consistenza non banale dei mercanti ebrei che abitualmente confluivano a Farfa in tempo di fiera, il documento riporta in calce i nomi di quaranta mercanti ebrei locatari di botteghe poste nel borgo, nelle omonime strada e piazza.

⁴¹ ADDF, Stanza Storica, BB2d, carta non numerata, 2 luglio 1593. Sull'utilità degli ebrei cfr. P. Savy, *Les Princes et les Juifs dans l'Italie de la Renaissance*, Presses Universitaires de France, Paris 2023.

⁴² Ferrara, 1627; Pesaro, 1632; Urbino, 1633; Senigallia, 1634; Cento, 1636; Lugo, 1639.

⁴³ A. Milano, *Storia degli Ebrei in Italia*, Einaudi, Torino 1963, p. 244.

⁴⁴ ASR, Congregazioni religiose, Benedettini di S. Maria di Farfa, Instrumenti e Atti diversi, n. 75, c. 45r-v.

⁴⁵ Sullo *ius gazagá* cfr. M. Gasperoni, *Les ghettos juifs d'Italie à travers le jus chazakah: Un espace contraint mais négocié*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales» 73, 3 (2018), pp. 559-590.

In quegli anni la fiera viveva un periodo di grande vitalità – su impulso dell'abate commendatario Alessandro Farnese appena l'anno prima era stata edificata una grande fontana dirimpetto alla chiesa, con l'apertura di una ampia strada⁴⁶ – e molti ebrei, come gli altri mercanti, restaurarono ed ampliarono le loro botteghe edificando magazzini contigui⁴⁷. Nemmeno la *Caeca et obdurata* del 1593 pare avere avuto contraccolpi sostanziali sulle prerogative degli ebrei alle fiere di Farfa: la forma dei contratti rimase la stessa, anche se diminuirono drasticamente di numero nel corso del secolo. Se nella fiera di settembre del 1622 i mercanti ebrei attestati sono ancora più di trenta e quasi tutti affittuari di bottega⁴⁸, dalla seconda metà del XVII secolo ho potuto rintracciare appena due contratti e tre nel secolo successivo⁴⁹. La presenza nel 1639 di «una donna ebrea che si domanda Cammilla di Jacobbe Todescho che stava lì nella fiera di Farfa a far l'hostaria per li ebrei»⁵⁰ può forse indicarci che questi intendessero continuare a frequentare la fiera, ma forse senza legami a lungo termine; oltre alle botteghe in muratura, infatti, in tempo di fiera si approntavano anche rivendite di merci temporanee, tettoie e banchi mobili per partecipanti «straordinari»⁵¹. Questo progressivo disimpegno è confermato anche da chiari indizi toponomastici: in un atto nel 1686, per la prima volta, la via degli ebrei viene chiamata «via nuncupata dell'Aquilani»⁵². Ancora più esplicitamente, in un atto del 1709 si parla di «via Hebraeorum, seu Aquilanorum» e via «que antiquitis vocabatur dell'Hebrei»⁵³. Nel 1759, quando le fonti da tempo parlano solo della via degli aquilani⁵⁴, soltanto più un mercante ebreo conduceva una bottega nella fiera di Farfa: Leone, al numero 7 della via dei norcini⁵⁵.

⁴⁶ S. Andretta, C. Robertson, *Farnese, Alessandro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 45, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1995, pp. 52-70: p. 68.

⁴⁷ ASR, Congregazioni religiose, Benedettini di S. Maria di Farfa, Instrumenti e Atti diversi, n. 75, c. 58r, 10 aprile e 12 settembre 1578; c. 62v, 9 settembre 1579. Ventura di Sabato da Capua, protagonista di uno di questi tre contratti stipulati tra mercanti ebrei ed il cellerario dell'abbazia, qualche anno dopo prendeva accordi con due mastri muratori, Angelino e Iacopo, «pro fabricatione seu restauratione apotecae». ADPM, Fondo Commenda di Farfa, Acta, Nundinarum Farfae, n. 479, c. 9r-v, 26 marzo 1682.

⁴⁸ ASR, Congregazioni religiose, Benedettini di S. Maria di Farfa, Canonici, censi e pesi diversi, n. 98, c. 40r-v, settembre 1622.

⁴⁹ *Ibi*, Instrumenti e Atti diversi, n. 78, cc. 126r-v-127r, 30 marzo 1677; n. 85, cc. 21r-24v, 20 settembre 1686; n. 88, cc. 118r-v, 12 settembre 1732; 17v, 12 aprile 1736.

⁵⁰ L. Allegra, *Il lavoro delle donne nel ghetto*, in M. Luzzati - C. Galasso (eds.), *Donne nella storia degli ebrei d'Italia*, Giuntina, Firenze 2007, pp. 313-327: pp. 320-321.

⁵¹ ASR, Congregazioni religiose, Benedettini di S. Maria di Farfa, Canonici, censi e pesi diversi, n. 98, carta non numerata, marzo 1666.

⁵² *Ibi*, Instrumenti e Atti diversi, n. 85, c. 23r.

⁵³ *Ibi*, c. 87v.

⁵⁴ Nella rubrica relativa agli affitti delle botteghe per la fiera di aprile 1743 è menzionato un toponimo relativo agli ebrei, ma legato ad una sponda della via dei norcini, adiacente a quella degli aquilani. ASR, Congregazioni religiose, Benedettini di S. Maria di Farfa, Canonici, censi e pesi diversi, n. 98, carta non numerata, 1743.

⁵⁵ Prima di lui, dal 1753, la stessa bottega era stata condotta da Angelo Alimentano, il quale dal 1736 al 1752 aveva avuto in affitto la bottega numero 2 della stessa via. *Ibi*, carta non numerata, 27 aprile 1759.

6. Epilogo

La fiera di Farfa può rappresentare una cartina al tornasole del rapporto tra gli operatori ebrei e le fiere? In altre parole, questi mercanti uscirono dal circuito fieristico tra XVII e XVIII secolo? La risposta è no. Ancora per tutto il XVIII secolo⁵⁶ ed oltre, fino alla Restaurazione⁵⁷, la frequentazione abituale delle fiere continuò a consentire ai mercanti ebrei di mantenere rapporti costanti con i tanti territori dello Stato della Chiesa che, come abbiamo visto – già dopo il 1569 e poi definitivamente nel 1593 – erano stati costretti ad abbandonare. Allo stesso tempo, per i centri dello Stato della Chiesa, specie quelli più interni e periferici, l'arrivo dei negozianti ebrei in fiera continuò a coincidere con la possibilità di acquistare mercanzie di buona qualità e varietà a prezzi molto competitivi e di vendere altrettanto vantaggiosamente le produzioni locali grezze e semilavorate, su tutte seta e lana, ma anche zafferano e merletti. La quasi totale scomparsa degli ebrei dal novero dei locatari delle botteghe di Farfa va inserita nella generale provincializzazione di quella specifica fiera, testimoniata dal fatto che già nel 1702 numerose botteghe risultavano essere sfitte o diroccate⁵⁸. Inserita all'interno del calendario fieristico dello Stato della Chiesa, prima in posizione preminente, poi vieppiù marginale⁵⁹, nondimeno la fiera di Farfa si può collocare tra «le non poche eccezioni» alla dicotomia mercato-bottega evidenziata da Fernand Braudel⁶⁰, capace di unire la temporaneità del mercato e la stabilità della bottega dando vita ad un esempio eccezionalmente precoce di «fiera in pietra»⁶¹ nel contesto del quale, specie tra la prima metà del XVI e quella del XVII secolo, gli operatori ebrei ricoprirono un ruolo affatto marginale.

⁵⁶ Tra le licenze concesse per le fiere del 1762 vi sono anche quelle a nome di Ezechia Ambron e Angelo e fratelli Ascarelli. ADPM, Fondo Commenda di Farfa, Acta, Nundinarum Farfae, n. 485, c. 4r, 6 settembre 1762; n. 486, c. 3r-v, 16 e 18 aprile 1762.

⁵⁷ Si ha notizia, ancora nel 1824, di Isacco Abramo della Rocca, ebreo romano abitante a Poggio Mirteto, il quale «attende alla negoziazione delle pannine, e colle sue merci gira per le diverse fiere che nel corso dell'anno accadono nell'Abbadia di Farfa, e suoi contorni». ADDF, Stanza Storica, BB2d, c. 169r, 10 marzo 1824.

⁵⁸ ASR, Congregazioni religiose, Benedettini di S. Maria di Farfa, Instrumenti e Atti diversi, n. 76, 202v-244r *passim*.

⁵⁹ È tuttavia interessante osservare come, ancora nel 1791, la fiera di Farfa comparisse, insieme a quella di Senigallia, quale principale fornitrice dell'aquilano di svariati generi, dalle stoffe al pellame, dalla cera ai metalli. G.M. Galanti, *Il Giornale del Viaggio (1791) ed altri scritti sugli Abruzzi*, a cura di V. Clemente, Istituto per la Storia del Mezzogiorno, Roma 1991, p. 68.

⁶⁰ F. Braudel, *Civiltà materiale, economia e capitalismo*, cit., p. 36.

⁶¹ S. Zaggia, «Le città delle cose»: architetture fieristiche nella repubblica veneta del Settecento. Verona, Bergamo, Padova, in P. Lanaro (ed.), *La pratica dello scambio*, cit., pp. 255-271.

ABSTRACT

Per secoli, a marzo e a settembre, intorno all'abbazia di S. Maria di Farfa (Rieti), si tenne un'importante fiera. A partire dall'inizio del Cinquecento si era andato formando un vero e proprio borgo fieristico intorno all'abbazia, le cui botteghe venivano affittate dai monaci benedettini ai mercanti che confluivano a Farfa da tutta la penisola ed oltre. Il presente articolo intende sottolineare come la presenza degli ebrei alla fiera di Farfa rimonti alle origini della stessa e ne accompagni lo sviluppo nel corso del XVI secolo; se e come questa presenza fissa alla fiera farfense si sia modificata durante la seconda metà del secolo, in un clima di crescente volontà coercitiva manifestata da parte dell'autorità papale nei confronti di questa minoranza religiosa; come la frequentazione della fiera da parte degli ebrei sia andata scomparendo nella seconda metà del XVIII secolo.

For centuries, in March and September, an important fair was held around the Abbey of Santa Maria di Farfa (Rieti). Beginning in the early sixteenth century, a true market town developed around the abbey, with its shops rented out by the Benedictine monks to merchants who came to Farfa from across the peninsula and beyond. This article aims to highlight how the presence of Jews at the Farfa fair dates back to its origins and accompanied its development during the sixteenth century; whether and how this stable Jewish presence at the Farfa fair changed during the second half of the century, in a context of increasing coercive policies imposed by the papal authorities on this religious minority; and how Jewish participation in the fair gradually disappeared during the second half of the eighteenth century.

KEYWORDS

Ebrei, fiere, Farfa, Sabina, Stato della Chiesa

Jews, fairs, Farfa, Sabina, Papal States